

Received / Makale Geliş Tarihi 08.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 104-115

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445478
Mail: editor@pejoss.com

Ubeydullah Binol

<https://orcid.org/0009-0000-3741-4627>
Ankara / TÜRKİYE

Doç. Dr. Dide Akdağ Satır

<https://orcid.org/0000-0001-6238-8731>
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Mobil Öğrenme: TRT Çocuk Kitaplık Uygulamasının Pedagoji Ekseninde Tasarımsal Analizi¹

Digital Transformation in Education and Mobile Learning: A Design Analysis of the TRT Children's Library Application within the Axis of Pedagogy

ÖZET

Dijital teknolojilerin hızlı evrimi, eğitim metodolojilerini dönüştürerek mobil uygulamaları öğrenme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bu çalışma, interaktif dijital medya evreni içerisinde yer alan eğitsel araçların tasarım prensiplerini ve pedagojik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, kamu yayıncılığı ve güvenli içerik ilkeleriyle faaliyet gösteren "TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması" oluşturmaktadır. Araştırmada öncelikle interaktif medya formları ve e-kitap teknolojileri literatür taramasıyla analiz edilmiş, TRT Çocuk Kanalı'nın kamu yararı, pedagojik uygunluk ve güvenli içerik ilkeleriyle geliştirdiği dijital ekosistem değerlendirilmiştir. Bu bağlamda uygulama; arayüz tasarımı, kullanıcı deneyimi, içerik süreçleri ve pedagojik denetim mekanizmaları açısından detaylı bir inceleme yapılmıştır. Nitel araştırma paradigmasıyla kurgulanan çalışmada, veri toplama aracı olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Aralık 2022-Şubat 2023 dönemini kapsayan geliştirme raporları, kullanıcı geri bildirimleri ve market verileri incelenmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları; incelenen veri setinin belirtilen tarih aralığıyla kısıtlı olması, bulguların tek bir uygulama özelinde elde edilmesi ve nitel analizlerin araştırmacı yorumuna dayalı yapısıdır. TRT Çocuk Kitaplık Uygulamasının sesli betimleme, animasyon ve oyunlaştırma öğeleriyle zenginleştirilmiş hibrit yapısının, hedef kitleye etkileşimli bir okuma deneyimi sunduğu tespit edilmiştir. Renk paleti ve tipografik tercihlerin bilişsel gelişimi desteklediği, reklamsız yapısının ise eğitimde fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığı ve dijital çocuk edebiyatı için başarılı bir model olarak değerlendirilmiş; evrensel erişilebilirlik adına çoklu dil desteği ve sosyal etkileşim modüllerinin entegrasyonu önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Interaktif Dijital Medya, Mobil Öğrenme, TRT Çocuk Kitaplık, Arayüz Tasarımı, Çocuk Edebiyatı.

ABSTRACT

The rapid evolution of digital technologies has transformed educational methodologies, making mobile applications an integral part of learning processes. This study aims to examine the design principles and pedagogical effects of educational tools within the interactive digital media universe. The research sample consists of the 'TRT Children's Library Application,' which operates under the principles of public broadcasting and safe content. In the study, interactive media forms and e-book technologies were primarily analyzed through a literature review, and the digital ecosystem developed by the TRT Children's Channel based on public interest, pedagogical suitability, and safe content principles was evaluated. In this context, a detailed examination of the application was conducted in terms of interface design, user experience, content processes, and pedagogical audit mechanisms. In the study, structured with a qualitative research paradigm, the document analysis method was used as the data collection tool. Development reports covering the period of December 2022 February 2023, user feedback, and market data were examined. The limitations of the research include the data set being restricted to the specified date range, the findings being obtained specifically for a single application, and the nature of qualitative analysis being based on researcher interpretation. It has been determined that the hybrid structure of the TRT Children's Library Application, enriched with audio description, animation, and gamification elements, offers an interactive reading experience to the target audience. Color palette and typographic choices were evaluated as supporting cognitive development, while its ad-free structure was seen as a successful model for digital children's literature and a contribution to equal opportunity in education. For universal accessibility, the integration of multi-language support and social interaction modules has been recommended.

Keywords: Interactive Digital Media, Mobile Learning, TRT Çocuk Kitaplık, Interface Design, Children's Literature

¹ Bu makale birinci yazarın, ikinci yazarın danışmanlığında yürütülen 2024 yılında yayınlanmış TRT Çocuk Kanalının İnteraktif Eğitimdeki Rolü: TRT Çocuk Kitaplık Uygulamasının İncelenmesi Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Taşınabilir aygıtlar ve özellikle akıllı telefonlar için geliştirilen mobil yazılımlar, belirli hedeflere hizmet eden etkileşimli dijital medya araçları olarak tanımlanabilir. Bu yazılımların yaygınlaşması, maliyet etkinliği sağlamaları ve cihazlara işlevsel yenilikler kazandırmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Uygulama marketlerinin sunduğu dinamik yapı, kullanıcılara sürekli güncellenen zengin içerikler sunmaktadır. Bazı yazılımlar cihazla bütünleşik gelirken, diğerleri kullanıcı gereksinimlerine göre sonradan edinilebilmekte ve spesifik işlevler için optimize edilmektedir. Dijitalleşmenin eğitim süreçlerine entegre edilmesi, çocukların öğrenme ekosistemini dönüştürmekte ve etkileşimli materyallerin değerini artırmaktadır. Bu çalışma kapsamında, söz konusu yenilikçi yaklaşımın somut bir örneği olarak TRT Çocuk Kanalı tarafından sunulan 'TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması' detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

1.1. Problem ve Amaç

Dijital teknolojilerin eğitim süreçlerine entegrasyonu, etkileşimli medya araçlarının çocukların öğrenme deneyimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel problemi; TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması'nın grafik tasarım öğeleri, interaktif özellikleri ve geliştirme süreçlerinin, eğitsel içerik sunumundaki rolünün analiz edilmesidir. Araştırmanın temel amacı, TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması'nın kullanıcı arayüzü (UI), grafik tasarım ilkeleri ve interaktif yapısının, çocukların öğrenme süreçlerine olan katkısını değerlendirmektir. Çalışma, uygulama içi veriler, geliştirme raporları ve market istatistiklerinin analizi üzerinden; interaktif eğitim materyallerinin tasarımı ve uygulanmasına yönelik teorik ve pratik içgörüler sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda araştırma kapsamında; uygulamanın eğitsel içerik sunumunda benimsediği tasarımsal stratejiler, kullanıcı arayüzü ve tasarım özelliklerinin dayandığı temel ilkeler ile söz konusu tasarım tercihlerinin çocukların ilgisini çekme ve bilgiyi kavrama süreçleri üzerindeki işlevsel katkıları irdelenmektedir.

1.2. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları

Bu araştırma, eğitimde dijital dönüşüm ve mobil öğrenme süreçlerini pedagojik bir perspektifle ele alarak TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını tasarımsal açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, olguları derinlemesine incelemeye ve anlamlandırmaya olanak tanıyan nitel araştırma paradigması benimsenmiş ve temel veri toplama yöntemi olarak döküman analizi kullanılmıştır. Araştırma sürecinde öncelikli olarak interaktif medya formları ve e-kitap teknolojileri literatür taramasıyla analiz edilmiş; TRT Çocuk Kanalı'nın kamu yararı, pedagojik uygunluk ve güvenli içerik ilkeleriyle geliştirdiği dijital ekosistem değerlendirilmiştir. Veri seti oluşturulurken Aralık 2022 ile Şubat 2023 dönemini kapsayan geliştirme raporları, kullanıcı geri bildirimleri ve pazar verileri esas alınmıştır. Bu dökümanlar ışığında uygulama; arayüz tasarımı, kullanıcı deneyimi, içerik süreçleri ve pedagojik denetim mekanizmaları açısından detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmanın sınırlılıklarını ise verilerin belirtilen tarih aralığıyla kısıtlı olması, bulguların tek bir uygulama özelinde elde edilmesi ve analizin araştırmacı yorumuna dayalı nitel doğası oluşturmaktadır.

2. İNTERAKTİF DİJİTAL MEDYA

Teknolojik inovasyonlar ve sanatsal disiplinlerin kesişiminden doğan dijital medya tarihi, bilişimden popüler kültüre uzanan hibrit bir yapı sergilemekte ve kullanıcılara aktif etkileşim olanağı sunmaktadır (Zedeli & Özkeçeci, 2020). Söz konusu hibrit yapı, zaman içerisinde kuramsal bir derinlik kazanarak medya çalışmalarının merkezinde yer alan 'etkileşim' olgusunun yeniden tanımlanmasına zemin hazırlamıştır. 1990'larda literatürde merkezileşen interaktif medya kavramı (Lister vd., 2009), kökleri erken dönem bilgisayar çalışmalarına dayansa da günümüzde çoklu ortam bileşenleriyle iletişime olanak tanıyan bir yapıya evrilmiştir (Özcan & Akarun, 2002). Bu süreç, kullanıcı ve cihaz arasında yazılımlarla desteklenen çift yönlü veri akışı olarak tanımlanmaktadır (Na-Songkhla, 2011). Bu kavramsal evrim ve veri akışına dayalı teknik temel, pratikte kullanıcı deneyimini doğrudan şekillendiren operasyonel bir mekanizmaya dönüşmektedir. Temelinde kullanıcı eylemine cihazın tepki vermesi yatan interaktif dijital medya, genellikle ekran odaklıdır. Web sitelerinden mobil uygulamalara ve fiziksel enstalasyonlara kadar uzanan bu araçların ortak noktası, kullanıcı ile sistem arasında kurdukları çift yönlü iletişim köprüsüdür (Griffey, 2022).

2.1. İnteraktif Medya Formları

Dijital çağın sunduğu interaktif medya formları, kullanıcı deneyimini zenginleştirerek eğitim ve eğlence süreçlerini katılımcı ve dinamik bir yapıya dönüştürmekte; teknolojiyle paralel olarak sürekli evrilmektedir. Bu evrimin somut örneklerinden biri olan interaktif medya, sabit kiosklardan IoT ve artırılmış gerçeklik gibi taşınabilir teknolojilere uzanan geniş bir yelpazedir. Etimolojik kökeni Türkçedeki "köşk" kelimesine dayanan ve geçmişte satış ünitesi işlevi gören kiosklar, günümüzde dijital bağlamda "bilgi sağlayan köşkler" olarak yeniden kavramsallaştırılmıştır (Zedeli & Özkeçeci, 2020).

Donanım ve fiziksel ara yüzlerdeki bu dönüşüm, kuşkusuz dijital altyapının ve veri iletim protokollerinin gelişiminden beslenmektedir. Söz konusu teknolojik evrim ve kavramsal dönüşüm, internetin gelişim süreçlerinden bağımsız düşünülemez. İnternet teknolojileri de bu kapsamda evrimsel bir süreç izlemiştir. Web 1.0, kullanıcının pasif olduğu, statik ve tek yönlü HTML yapısına dayanmaktadır (Ersöz, 2020). Ancak, teknolojinin sadece bir tüketim nesnesi olmaktan çıkıp etkileşimli bir platforma evrilme ihtiyacı, ağ mimarisinde köklü bir paradigma değişimini beraberinde getirmiştir. Dot-com krizi sonrası tartışılan Web 2.0 kavramı (O'Reilly, 2005), interneti kullanıcı merkezli, içerik üretimine dayalı ve sosyal etkileşimin (sosyal medya, wikiler vb.) hâkim olduğu bir ekosisteme dönüştürmüştür (Ersöz, 2020). Kullanıcı etkileşiminin bu denli yoğunlaşması, bir sonraki aşamada verinin sadece üretilmesini değil, aynı zamanda akıllı sistemler tarafından analiz edilmesini de zorunlu kılmıştır. Web 3.0 (Semantik Web) ise makinelerin veriyi anlamlandırarak kullanıcıya en doğru bilgiyi sunmasını hedefler. Bu süreç, interneti pasif bir ortamdan, etkileşimli ve üretim odaklı bir mecraya taşımıştır (Yağcı, 2009).

İnternetin üretim odaklı ve etkileşimli yapısı, günümüzde masaüstü bilgisayarların sınırlarını aşarak mobilite kazanmıştır. Bu etkileşimin taşınabilir boyutu, akıllı telefonlarla yükselişe geçen mobil uygulamalar ile sağlanmaktadır. Taşınabilir cihazlar için spesifik işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, masaüstü ve web servislerinden ayrılan yazılımlardır. Uygulama mağazaları üzerinden erişilen bu araçlar, maliyet etkinliği ve kullanım kolaylığıyla popülerleşmiştir. Mobil uyumlu web sitelerinin aksine tarayıcıya ihtiyaç duymadan optimize edilmiş görevleri yerine getiren uygulamalar, anlık bildirim gibi özelliklerle kullanıcılara ve kurumlara katma değer sağlamaktadır (Griffey, 2022). Mobil cihazların sağladığı bu "her an her yerde" etkileşim imkanı, dijital içeriklerin eğlence ve deneyim boyutunu da köklü bir şekilde değiştirmiştir. Dijital eğlence alanında ise video oyunları, çeşitli elektronik platformlarda icra edilen, bireyselden çok oyunculuya uzanan dijital eğlence yazılımlarıdır (Frasca, 2001). Literatürde "somut bir deneyim" olarak tanımlanan bu olgu (Newman, 2004); şans, rekabet ve rol yapma gibi farklı etkileşim katmanlarını sentezlemektedir (Caillois, 2001). Oyun deneyimi, yalnızca fiziksel kontrolle sınırlı olmayıp, izleyici katılımını ve grup dinamiklerini de kapsayan, teknolojik determinizmden bağımsız geniş bir spektrumda ele alınmalıdır (Livingstone, 2002). Atari'den günümüze uzanan süreçte başarı, salt teknolojik üstünlükle değil, nitelikli deneyimle ilişkilidir. Gelecekte video oyunları, farklı formların bir arada var olduğu bir "meta-medya" olarak tanımlanmaktadır (Newman, 2004).

Dijital oyunların ve mobil uygulamaların sunduğu bu zengin deneyimler, zamanla bireysel ekranların ötesine geçerek fiziksel mekanlara entegre olmuştur. İnteraktif deneyimler yalnızca kişisel cihazlarla sınırlı kalmayıp, mekânsal kurulumlar, sergiler ve performanslar aracılığıyla kamusal alanlara da taşınmıştır. Müzeler, ziyaretçi etkileşimini artırmak amacıyla teknolojik inovasyonları kullanan stratejik mekânlara dönüşmüştür (Sandifer, 2003). Franklin Enstitüsü'ndeki sanal gerçeklik ve Smithsonian Müzesi'ndeki artırılmış gerçeklik uygulamaları, katılımcıları işbirlikçi etkileşime teşvik etmektedir (Billock, 2017). Kamusal alanlarda ve sahne sanatlarında da yaygınlaşan interaktif medya; Boston Mary Baker Eddy Kütüphanesi'ndeki enstalasyonlar veya Troika Ranch'taki teknoloji entegreli dans performansları gibi örneklerle, mekânsal ve sanatsal deneyimleri dönüştürmektedir (Kaufman, 2013).

Son olarak, interaktif medya inovasyonları yalnızca görsel ve mekânsal odaklı olmayıp, ekran dışı etkileşim kanallarını da kapsayacak şekilde genişlemektedir. Dijital medya inovasyonları, yalnızca görsel odaklı olmayıp ekran dışı interaktif deneyim tasarımlarını da kapsamaktadır. Kullanıcı ile teknoloji arasındaki etkileşimi alternatif arayüzlerle sağlayan bu sistemlere, sesli komut protokolleriyle çalışan Amazon Echo somut bir örnek teşkil etmektedir (Griffey, 2022).

2.2. İnteraktif Dijital Medya Unsuru: E-Kitap Mobil Uygulamaları

Pazar payı giderek artan dijital kitaplar, basılı materyallerin elektronik izdüşümü olmaktan çıkarak etkileşimli bir yapıya evrilmiştir. Literatürde iki temel kategoride sınıflandırılan bu formatlar; PDF/EPUB gibi dijitalize edilmiş konvansiyonel metinler ve kullanıcı etkileşimi odaklı zenginleştirilmiş e-kitaplardır (Baron, 2015). Kökeni 1945'e dayanan ve 1990'larda PC teknolojisiyle şekillenen e-kitaplar (Doman, 2001), tabletlerin yaygınlaşmasıyla ekran tabanlı okumayı baskın hale getirmiştir (Salisbury & Styles, 2012). Donanımsal altyapıdaki bu değişim ve ekran tabanlı okumanın yaygınlaşması, içeriklerin üretim ve sunum felsefesinde de köklü bir farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Özellikle metnin statik bir yapıdan dinamik bir anlatıya dönüşmesi, anlatı tasarımının kuramsal temellerini yeniden şekillendirmiştir. Bu bağlamda başlangıçta fiziksel nüshaların dijital koruması hedeflenirken (Yokota & Teale, 2014), teknolojik penetrasyon hikâye formatlarında köklü bir dönüşüm yaratmıştır. Bu evrimsel süreç; basılı eserin aktarımı, sinematografik formlar, interaktif anlatı tasarımı ve oyunlaştırma entegrasyonu olmak üzere dört eksenle analiz edilmektedir (Yokota & Teale, 2014). Hikâye anlatımındaki bu yapısal evrim, özellikle mobil teknolojilere erken yaşta uyum sağlayan yeni nesil kullanıcılar üzerinde belirleyici bir etki yaratmıştır. Nitekim dijital yerli olarak tanımlanan bu kitle için e-kitaplar, sadece bir metin okuma aracı değil, aynı zamanda çok duyulu bir deneyim platformu niteliği taşımaktadır.

Özellikle çocukların artan mobil cihaz kullanımı, e-kitap uygulamalarına olan talebi artırmış; bu durum ebeveyn, eğitimci ve çocuk arasındaki etkileşimi dönüştürmüştür (Aliagas & Margallo, 2017). E-kitap mobil uygulamaları, multimedya bileşenleri, animasyonlar ve dokunmatik geri bildirimlerle zenginleştirilerek çocuk edebiyatının yapısını değiştirmektedir. Kişiselleştirme ve oyun modülleri sunan bu araçlar, okuyucunun metinle aktif bir ilişki kurmasını sağlayarak deneyimi derinleştirmektedir (Aliagas & Margallo, 2017).

2.3. İnteraktif Dijital Medya İçeriği

Literatürde interaktif dijital medya; statik görseller, 3D modellemeler, dinamik akışlar, işitsel veriler ve metin tabanlı bileşenlerin, içerik stratejisi doğrultusunda sentezlenmesiyle oluşturulan çoklu ortam yapısını kapsamaktadır. Bu heterojen unsurların kullanıcı dostu bir arayüzde zamansal ve mekânsal olarak organize edildiği multimedya tasarımı, algoritmik denetim gerektiren kompleks bir süreçtir (Pea, 1991). Görsel hiyerarşiyle şekillenen başarılı bir kompozisyon, içeriğin bütüncül algılanmasını sağlarken; temel yapı arka plan ve sayfa düzeni olmak üzere iki ana bileşene dayanmaktadır (Meggs, 1992). Bu yapısal bileşenlerin birbirleriyle olan mekânsal ilişkisi, tasarımın hem estetik kalitesini hem de fonksiyonel işleyişini belirleyen temel ölçütür.

Tasarımın negatif alanlarını tanımlayan arka plan, öğeleri gruplandırarak estetik denge kurar. Boşluk oranının optimizasyonu, görsel karmaşayı önlemek ve içerik vurgusunu korumak adına kritiktir. Arka plan, tasarıma atmosferik etkiler kazandıran aktif bir bileşen olarak hedef kitleyle uyumlu kurgulanmalıdır. İçerik öğelerinin ekran sınırları dahilindeki biçimsel organizasyonunu ifade eden sayfa düzeni ise, enformasyonu hiyerarşik bir yapıda sunarak bilişsel algıyı kolaylaştırmalı ve ana mesajı pekiştirmelidir (Erişti, 2017). Söz konusu biçimsel organizasyonun başarısı, tasarımda kullanılan görsel materyallerin teknik nitelikleri ve boyutsal karakteristikleriyle doğrudan ilişkilidir.

Çoklu ortam projelerinin görsel altyapısını teşkil eden iki boyutlu grafikler, analog veya dijital kaynaklardan temin edilerek genellikle JPEG, PNG ve GIF gibi standart formatlarda işlenmektedir. Günümüzde üretim süreçleri, ağırlıklı olarak dijital metodolojiler ve çevrimiçi kaynaklarla desteklenmektedir. Üç boyutlu (3D) grafikler ise yatay ve dikey eksenlere derinlik (z) boyutunun eklenmesiyle kurgulanan sanal yapılardır. Işık, gölge, doku ve perspektif parametrelerinin manipülasyonu ile ekran yüzeyinde gerçekçi bir derinlik simülasyonu yaratılmakta; bu durum sunum kalitesini artırmaktadır (Dursun, 2017). Projelerde; 2D animasyonlar, 3D modeller ve sanal gerçeklik teknolojileriyle içeriğe hareket kazandırılmaktadır (İnceelli, 2005). Statik ve dinamik unsurların hibrit kullanımında, çözünürlük optimizasyonu ve görsel hiyerarşinin doğru kurgulanması bilişsel algı için elzemdir. Dinamik içerikler genellikle görsel efektler, animasyonlar ve hareketli grafiklerden oluşmaktadır (Dursun, 2017). Ancak, çoklu ortamın sunduğu bu zengin görsel dünya, işitsel tasarım stratejileriyle desteklenmediği sürece kullanıcı üzerindeki daldırma (immersion) etkisini tam olarak gerçekleştirmez.

Görsel unsurların yanı sıra interaktif dijital medya projelerinde işitsel tasarım; efektler, müzik ve dış ses bileşenleriyle yapılandırılarak kullanıcı etkileşimini ve içerik dinamizmini güçlendirmektedir. Arayüz etkileşimlerinde geri bildirim işlevi gören ses efektlerinin kullanımı, bilişsel yükü artırmamak ve dikkati dağıtmamak adına dengeli olmalı; bilhassa anlatıcı sesinin bulunduğu sekanslarda optimizasyon sağlanmalıdır. Eğitsel uygulamalarda müzik, motivasyon kaynağı olarak kullanılırken; didaktik süreçlerde dikkati dağıtmamak için enstrümantal eserler tercih edilmeli ve konuşma esnasında ses seviyesini düşüren teknikler uygulanmalıdır. Kullanıcıya rehberlik eden anlatıcı seslerinde tonlama çeşitliliği ve yerel dil desteği erişilebilirliği artırırken; işitsel ve görsel modalitelerin dengeli entegrasyonu, öğrenme kalitesini ve bilginin kalıcılığını pekiştirmektedir (Dursun, 2017). Dijital medyanın görsel ve işitsel kanalları, zaman tabanlı bir akış sunan video formatıyla birleşerek çok boyutlu anlatı yapısının en etkili aracına dönüşmektedir.

Multimedya uygulamalarının temel bileşeni olan video, yüksek veri boyutları nedeniyle ağ tabanlı sistemlerde uzun süre teknik kısıtlarla karşılaşmıştır. Ancak HTML5 teknolojisiyle birlikte web mimarisine yerleşik (native) bir unsur olarak entegre edilmiştir. 2005 yılında YouTube'un çıkışı, video entegrasyonunda dönüm noktası olmuş; içeriklerin harici sunucularda barındırılması ve gömülü kodlarla yayınlanması, yerel kaynak tüketimini optimize ederek sıkıştırma standartlarını yükseltmiştir (Griffey, 2022). Son olarak, iletinin anlamsal ve estetik yapısını doğrudan şekillendiren tipografik öğeler (Uçar, 2022), nitelikli bir kurguyla okunabilirliği ve iletişim kalitesini artırmaktadır (Baştan, 2009).

3. TRT ÇOCUK: KAMU YAYINCILIĞINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE İÇERİK YÖNETİMİ

Özerk kamu tüzel kişiliği statüsüyle 1 Mayıs 1964 tarihinde kurulan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye'nin yegâne kamu yayıncısıdır. Nitelikli yayıncılık anlayışı ve güçlü teknolojik altyapısıyla ulusal ve küresel düzeyde güvenilir bir marka değeri oluşturmayı hedefleyen kurum; uluslararası kanalları ve global organizasyonlardaki stratejik rolüyle Türkiye'yi temsil etmektedir.

Kökleri 1927'deki ilk radyo ve 1968'deki ilk televizyon yayınına dayanan TRT; günümüzde 7 kıtada, 18 televizyon ve 17 radyo kanalıyla 41 farklı dilde yayın yaparak Türkiye'nin uluslararası alandaki "yumuşak gücü" olarak faaliyet göstermektedir. İnsan odaklı yayıncılık paradigmasını benimseyen kurum, kültürel değerleri ve tarihsel mirası küresel kamuoyuna aktarmaktadır (TRT, 2022).

Kurumun genel yayıncılık vizyonu içerisinde özel bir ihtisas alanı olarak konumlandırılan tematik yayıncılık, TRT'nin toplumsal sorumluluk misyonunun en somut tezahürlerinden biridir. Bu bağlamda, kamu yayıncılığı ilkelerinin çocukluk dönemi ihtiyaçlarına göre özelleştirildiği en önemli platform, TRT'nin çocuklara yönelik içerik stratejisinin merkezinde yer alan TRT Çocuk kanalıdır. Kurumun genel yayıncılık ilkelerini pedagojik bir süzgeçten geçiren kanal, dijital dönüşüm süreçlerini de bu stratejiye entegre ederek çok boyutlu bir yayıncılık ekosistemi oluşturmuştur.

1 Kasım 2008'de kurulan ve "%100 Çocuk" mottosuyla faaliyet gösteren TRT Çocuk, reklamsız yayın politikasıyla 14 yılı aşkın süredir sektör lideridir. 2017 itibarıyla HD yayına geçen kanal; pedagojik ve uzman denetimindeki çoklu platform stratejisiyle (mobil, sinema, süreli yayın vb.) evrensel standartları ve yerli kültürü sentezlemektedir. %80'e ulaşan yerli yapım oranıyla 2022 yılında da izlenme payındaki öncü konumunu korumuştur (TRT, 2022).

Kanalın 2022 yılı yayın portföyü incelendiğinde; Eğitim (246.046 dk.) ve Eğlence (165.906 dk.) kategorilerinin stratejik önceliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu türleri Kültür (72.000 dk.) takip ederken; Haber, Müzik, Spor ve Sinema kategorileri yayın akışında görece daha sınırlı bir paya sahiptir. Mevcut veriler, içerik stratejisinin temel ekseninin eğitim ve eğlence üzerine kurgulandığını doğrulamaktadır (TRT, 2022).

Hedef Kitle ve Yayın Stratejisi TRT Çocuk kanalının içerik dağılımı yaş grupları bazında analiz edildiğinde; yayın portföyünün %56'lık büyük çoğunluğunu okul öncesi grubun, %28'ini 6-9 yaş aralığının ve %16'sını ise 9-12 yaş grubunun oluşturduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel veriler, kanalın yayın politikasında önceliği erken çocukluk dönemine ve bu dönemin gelişimsel ihtiyaçlarına verdiğini; ancak 6-9 yaş grubu başta olmak üzere ileri yaş gruplarını da kapsayan bütünlük bir strateji izlediğini ortaya koymaktadır. 9-12 yaş grubuna ayrılan payın görece sınırlı kalması, gelecek projeksiyonlarında bu kitleye yönelik içerik optimizasyonunun potansiyel bir gelişim alanı olduğunu işaret etmektedir.

Kamu yayıncılığı etiğiyle hareket eden kanalın içerik paradigması; toplumsal sorumluluk, milli ve evrensel değerlerin aktarımı, eğitimde fırsat eşitliği, "çocuğun üstün yararı" ilkesi, pedagojik uygunluk, estetik sunum kaygısı ve 360 derece yayıncılık vizyonu gibi temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir.

Dijital Vizyon Teknolojik dönüşüm bağlamında "dijital oyun" kavramını eğlence ve gelişimi sentezleyen hibrit bir araç olarak konumlandırılan TRT Çocuk, uluslararası yayıncılıkta aktif bir rol üstlenmektedir (Durmuşoğlu, 2022). "Her çocuğun yanında olma" misyonu doğrultusunda konvansiyonel yayıncılığı web, sosyal medya ve mobil uygulamalarla destekleyen kurum; çocuklara güvenli dijital ortamlar sunmayı ve onları geleceğin teknoloji okuryazarları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir (Durmuşoğlu, 2022).

TRT Çocuk Dijital TRT Çocuk Dijital inisiyatifi, çoklu platform stratejisiyle yeni nesil izleyiciye erişmeyi ve aile etkileşimini güçlendirmeyi hedefler. Ekosistemin merkezi trtcocuk.net.tr, 25 milyonu aşan kullanıcı ve 329 milyon sayfa görüntülenmesiyle 5 bine yakın program bölümü, video ve interaktif içerik sunmaktadır. Canlı yayınlar, 30'dan fazla dijital oyun, ebeveynlere yönelik "Ebeveyn Akademisi" modülü ve TRT Çocuk Dergisi entegrasyonu platformun temel bileşenleridir. Sitede geçirilen ortalama 10 dakikalık süre, kullanıcı sadakatinin bir göstergesidir (TRT, 2022).

Sosyal medyada da etkin olan kanal; YouTube'da 6 milyon abone ve 5,7 milyar görüntülenme ile lider konumdadır. Twitter, Instagram ve Facebook'taki geniş takipçi kitlesiyle aylık milyonlarca etkileşim sağlanmaktadır (TRT, 2022).

TRT Çocuk Oyun Dünyası 2022 yılında sunulan "Oyun Dünyası", 44 farklı modülle 3-8 yaş grubuna yönelik, uzman denetiminde geliştirilen reklamsız ve ücretsiz bir platformdur. Bulmaca, spor ve sanat gibi kategorilerde bilişsel ve psikomotor becerileri destekleyen uygulama; Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle 2 milyondan fazla indirilmiş, aylık 390 bin aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Ebeveyn paneli üzerinden kullanım istatistikleri ve ilgi alanı analizleri sunulmaktadır.

TRT Çocuk Mobil Uygulaması 5 milyonu aşan indirme ve aylık 150 bin aktif kullanıcıyla TRT Çocuk mobil uygulaması; 4 binden fazla video ve 74 program arşivini reklamsız, ücretsiz ve güvenli bir ortamda sunar. "Aile Modu" ile süre kısıtlaması, çevrimdışı erişim ve kişiselleştirme imkânı sunar. Platformda yer alan 36 farklı oyun (Rafadan Tayfa, İbi vb.) ve "Anaokulum" uygulaması; Google Play'de "Öğretmen Onaylı" etiketiyle listelenmekte, eğitim ve eğlenceyi (edutainment) sentezleyerek çocukların gelişimine katkı sağlamaktadır.

4. TRT ÇOCUK KİTAPLIK UYGULAMASI

TRT Çocuk Kitaplık, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını hedefleyen, işitsel anlatım ve görsel animasyon teknolojileriyle desteklenmiş yüzlerce eseri bünyesinde barındıran, ücretsiz ve reklamsız bir dijital platformdur. Söz konusu uygulama, okuma eylemini interaktif oyunlar ve etkinliklerle bütünleştirerek zenginleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır. TRT Çocuk kanalının popüler yapımlarına ait anlatıları da içeren kütüphane envanterinde toplam 287 adet eser bulunmaktadır. Dijital market verilerine göre 4,7 milyon indirme sayısına ve aylık 375 bin aktif kullanıcı hacmine ulaşan platform, lansmanından bu yana toplam 45,8 milyon kitabın okunmasına aracılık etmiştir. Uygulama içeriği; ara tatiller, yaz dönemleri ve özel günler için hazırlanan özgün materyallerle dinamik tutulmaktadır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından geliştirilen ve 23 Nisan 2021 tarihinde faaliyete geçen TRT Çocuk Kitaplık, Türkiye'nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi projesi olarak konumlanmaktadır. Platform; çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin yanı sıra zihinsel, duygusal, görsel ve işitsel gelişim süreçlerini destekleyen nitelikli içeriklere erişimi demokratize ederek, okuma alışkanlığını keyifli bir aktiviteye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 3-7 yaş grubuna yönelik multimedya tabanlı e-kitaplar, pedagojik filtrelerden geçirilerek seçilmekte ve her eser, içeriğe uygun pekiştirici soru ve oyunlarla desteklenmektedir. Eserler; "Hayatın İçinden", "Meraklı Bilgin", "Bizim Masallar", "Doğanın Masalı" ve "Bizim Kahramanlar" olmak üzere beş ana tematik kategoride tasnif edilmiştir. Akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz erişilebilen serviste tam fonksiyonel kullanım, e-posta ve parola tabanlı üyelik sistemiyle sağlanmaktadır. Ebeveynler, çocuklar için profil oluştururken ad, doğum yılı, cinsiyet ve avatar seçimi gibi parametreleri girerek kişiselleştirilmiş bir deneyim alanı yaratmaktadır. Algoritmik altyapı, bu veriler ışığında çocuğun gelişim düzeyine uygun eserleri önermekte ve özel günlerde tematik bildirimler sağlamaktadır.

Uygulama, çocukların dinleme ve okuma becerilerini eş zamanlı geliştirebilecekleri, pedagojik onaylı ve nitelikli anlatılar sunmaktadır. Animasyon teknolojisiyle zenginleştirilen kitaplar hayal gücünü stimüle etmeyi hedeflerken; oyunlaştırılmış eğitim materyalleri (gamification) öğrenme sürecini eğlenceli kılmaktadır. Labirent çözme, kart eşleştirme, yapboz ve nokta birleştirme gibi bilişsel egzersizlerle donatılan uygulama, oluşturulan kişisel profiller üzerinden ebeveynlerin çocuklarının okuma istatistiklerini ve kazanımlarını izlemelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca Pırıl, Rafadan Tayfa, Ege ile Gaga, Aslan, Akıllı Tavşan Momo ve Kare gibi kurumun marka değeri yüksek karakterlerinin maceraları, sesli kitap formatında

sunulmaktadır. Çevrimdışı (offline) erişim özelliği, internet bağlantısı gereksinimini ortadan kaldırarak uygulamanın mekândan bağımsız kullanımını mümkün kılmaktadır.

TRT Çocuk Kitaplık, bilhassa okul öncesi ve ilkököl seviyesindeki çocukların okuryazarlık yetkinliklerini geliştirmek adına etkileşimli bir öğrenme ekosistemi olarak tasarlanmıştır. Görsel tasarımı ve hikâye çeşitliliği ile çocukların imgelem dünyasını beslemeyi hedefleyen platform; görsel algı, dil gelişimi, bilişsel esneklik ve duygusal zekâ gibi alanlarda kazanım sağlamayı, aynı zamanda düzenli okuma kültürünü yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

Ebeveynlere yönelik geliştirilen “Yönetim Paneli”, çoklu profil oluşturma ve okuma süreçlerinin analitik takibi imkânını sunmaktadır. Bu panel üzerinden; tüketilen eserler, ilgi duyulan türler, uygulamada geçirilen süre ve oyunlar vasıtasıyla edinilen kazanımlar gibi detaylı metriklerle erişim sağlanabilmektedir.

Teknik altyapı bağlamında, uygulama kullanıcılara 'kaldığın yerden devam et' (ayraç) fonksiyonunu ücretsiz üyelik kapsamında sunmaktadır. Veri güvenliği protokolleriyle korunan platform, reklamsız yapısı sayesinde güvenli bir içerik keşif ortamı sağlamaktadır. Uygulama mağazalarındaki sınıflandırmada Google Play Store'da 'Oyun-Eğitici' kategorisinde yer almakta; 'Eğitici, dil, mini oyunlar, bellek, bulmaca' etiketleriyle tanımlanmaktadır.

Yayıncılık iş birlikleri açısından TRT Çocuk Kitaplık, geniş bir paydaş ağına sahiptir. 23 Nisan 2021 tarihindeki lansmanda Erdem Yayınları, Balık Kitap, Yeşil Dinozor, Nito Kitap, Selimer, Yumurcak, Cezve, Masal Seramik Evi ve FOM Kitap olmak üzere dokuz yayınevi ile başlayan süreç; Kaknüs Çocuk, Nar Çocuk, Beta Kids, Ali'nin Film Fabrikası Stüdyoları, Çilek Kitaplar, Damla Yayınları, Edam Yayınları, Hayat Okul ve Redhouse Kidz gibi markaların katılımıyla 18 yayınevine ulaşarak içerik havuzunu genişletmiştir.

Kullanıcı deneyimini (UX) optimize etme ve içerik güncelliğini koruma stratejisi kapsamında, yeni eserler ve özel gün temalı içerikler düzenli olarak sisteme entegre edilmektedir. Anlık bildirimler (push notifications) yoluyla sağlanan etkileşim yönetimi, kullanıcı sadakatini artırmış ve kitap envanterinin 287 adede ulaşmasını sağlamıştır.

Son dönemde yapılan güncellemelerle, 'Sana Özel Kitaplar' modülü üzerinden yaş grubuna özgü öneri sistemi geliştirilmiş; 'Diğer Kitaplar' sekmesi yaş filtrelerine göre yeniden yapılandırılmış ve görme engelli bireyler için erişilebilirlik (accessibility) standartları uygulamaya entegre edilmiştir. Ayrıca, üyelik gerektirmeksizin beş kitabın incelenebilmesi ve eser künyelerine sayfa sayısı bilgisinin eklenmesi gibi özellikler, kullanıcı dostu arayüz tasarımı güçlendirmiştir.

Özetle TRT Çocuk Kitaplık; yaş grubuna uygun içerik sıralama, okuma alışkanlığı kazandırma ve güvenli dijital ortamda keşif yapma olanakları sunan bütünlük bir sistemdir. Ebeveyn paneli destekli takip mekanizması, kişiselleştirilmiş içerik sunumu ve oyunlaştırılmış öğrenme modeliyle; eğlenirken öğrenmeyi ve kazanımların kalıcılığını hedefleyen sesli ve animasyonlu bir dijital kütüphane işlevi görmektedir.

İş Geliştirme Süreçleri TRT Çocuk Kitaplık uygulamasının iş geliştirme süreci, kullanıcı deneyimini (UX) optimize etmeyi hedefleyen bütüncül bir metodolojiye dayanmaktadır. İçerikler, çift katmanlı sınıflandırma sistemi ve yaş gruplarına özgü segmentasyonla sunularak erişim hızı artırılmaktadır. Eserler; detaylı meta veriler (künye, tür/tema etiketleri), içerik özetleri ve e-ISBN tescili ile yapılandırılmaktadır. Seslendirme, animasyon ve bilişsel seviyeye uygun değerlendirme soruları gibi teknik bileşenler, kapsamlı Kullanıcı Kabul Testi (UAT) ve nihai kalite kontrol süreçlerinden geçirilerek yayına alınmaktadır.

Pedagojik ve Editöryal Süreçler Eser seçimi, teknik yeterlilik ve içerik kalitesini esas alan çok katmanlı bir pedagojik denetim mekanizmasıyla yürütülmektedir. Görsel ve dilsel niteliği düşük yapımlar elenirken; temel kriter olarak hedef kitlenin gelişimsel evrelerine uygunluk gözetilmektedir. İnceleme sürecinde; çocuğun bilişsel kapasitesini aşan, korku/anksiyete yaratan veya uyumsuz davranışları (akran zorbalığı vb.) normalleştiren içerikler reddedilmektedir. Hassas konuların pedagojik bir üslupla işlendiği nitelikli eserler ise, çocukların psikolojik sağlamlığını desteklemek ve sürdürülebilir bir okuma kültürü oluşturmak amacıyla envantere dahil edilmektedir.

4.1. TRT Çocuk Kitaplık Uygulamasının Tasarımsal Açıdan İncelenmesi

TRT Çocuk Kitaplık uygulamasının kullanıcı arayüzü, görsel iletişim tasarımı prensipleri ekseninde analiz edildiğinde; tercih edilen canlı renk paleti ve illüstratif çizgi film estetiğinin, hedef kitle olan okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar için algısal dünyasına uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir. Adalar, mimari yapılar ve karakterlerin detaylandırılmış oyunsu betimlemeleri, çocukların hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olduğu görülmektedir.

İşitsel geri bildirim mekanizmaları (ses efektleri) ve müzikal kompozisyonlar, kullanıcı deneyiminin (UX) bütünleyici unsurları olarak kurgulanmıştır. Bu öğeler, etkileşim süreçlerinde anlık dönüşler sağlamak ve anlatı deneyimini derinleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Renk kullanımında tercih edilen yüksek kontrast ve geniş spektrum, arayüz elemanlarının ayırt edilebilirliğini artırmakta; böylece navigasyon süreci ve butonların algılanabilirliği kolaylaşmaktadır. Arayüzde gözlemlenen bulutlar veya sarmal desenler gibi görsel efektler ve animasyonlar, etkileşim noktalarına dikkati odaklayan görsel işaretçiler (visual cues) olarak konumlandırılmıştır.

Tipografik tercihlerde, okuma yazma sürecindeki çocukların bilişsel erişilebilirliği gözetilerek; okunaklılığı yüksek, net, yuvarlak hatlı ve büyük puntolu fontlar kullanılmıştır. Arayüzün görsel ritmi, döngüsel yapılar ve stilistik örüntülerle sağlanmıştır. Benzer işlevselliğe sahip modüllerin (örneğin adaların) görsel tutarlılık içinde sunulması, kullanıcıların içerik tipolojisini şematize etmesine yardımcı olmaktadır. Yerleşim planında benimsenen sadelik ve negatif alan kullanımı, görsel karmaşayı önleyerek hiyerarşik düzeni netleştirmekte ve algısal yükü hafifletmektedir.

Hipermedya öğeleri, tıklanabilir bağlantılar ve interaktif adalar, doğrusal olmayan (non-linear) bir gezinti deneyimi sunarak çocuğun kendi keşif rotasını oluşturmasına olanak tanımaktadır. Gestalt prensiplerinden 'şekil-zemin' (figure-ground) ilişkisi bağlamında, interaktif adaların mavi zeminden net bir şekilde ayrışması, kullanıcının odaklanmasını etkileşim alanlarına yönlendirmektedir.

Kompozisyonda simetrik durağanlık yerine asimetric denge prensibi benimsenmiştir. Farklı ölçeklerdeki adalar ve arayüz elemanları arasında dinamik bir denge kurgulanmış; bu sayede kullanıcının bakış yönünü ve navigasyon akışını tayin eden net bir rota oluşturulmuştur. Boşluk (white space) kullanımı, öğeler arasında nefes alan alanlar yaratarak düzeni pekiştirmektedir. Oran-orantı ilkeleri, görsel hiyerarşinin inşasında kritik bir rol oynamakta; boyut farklılıkları üzerinden içeriğin önem derecesi vurgulanmaktadır. Tasarımın bütününde sağlanan görsel birlik (unity), tutarlı bir tema altında bütünlük bir hikâye evreni sunmaktadır.

Söz konusu tasarım ilkeleri, çocukların dijital ortamda sezgisel (intuitive) ve akıcı bir biçimde gezinmelerini sağlamak adına stratejik bir önem arz etmektedir. Her bir adanın spesifik bir temayı temsil etmesi, kullanıcıların içerikler arasında mantıksal bağlantılar kurmasını kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak arayüz tasarımı; eğitsel içeriği, oyunlaştırma dinamikleri ve görsel etkileşimle sentezleyen, kullanıcı dostu ve keşif odaklı bir yapı sergilemektedir.

TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması'nın hedef kitlesinin okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar olması, görsel tasarım stratejisinde dikkat çekici ve zengin renk kompozisyonlarının tercih edilmesini beraberinde getirmiştir. Arayüz tasarımında, kitap kapakları için özgün illüstrasyonlar ve etkileşim süreçlerini yönetmek adına net semboller kullanılmıştır. Söz konusu simgeler; anlatım, ses efektleri veya müzikal bileşenler gibi işitsel öğelerin varlığına işaret ederek kullanıcı etkileşimini artırmayı hedeflemektedir.

Uygulama arayüzünde canlı ve dinamik bir renk paleti hakimken, kitap içeriklerinde genellikle pastel tonların tercih edildiği gözlemlenmektedir. Parlak ve çeşitlilik arz eden renk kullanımı, genç kullanıcılar üzerinde uyarıcı bir etki yaratarak görsel cazibeyi artırmaktadır. Arayüzde, sayfa çevirme eylemi veya hikâye içi interaktif unsurlar gibi hareketlilik bildiren göstergeler mevcuttur. Oynatma butonunun varlığı, animasyonlara veya etkileşimli anlatı yapılarına dair görsel bir ipucu işlevi görmektedir.

Tipografik tercihlerde, çocukların okuma becerilerini destekleyen, okunabilirliği yüksek (legible) ve oyunsu (playful) yazı karakterleri kullanılarak kullanıcı dostu bir arayüz hedeflenmiştir. Düzen (layout) açısından temiz ve organize bir yapı sergileyen uygulamada; kitaplar ve etkileşim araçları gibi temel fonksiyonlar, navigasyon kolaylığı sağlayacak biçimde stratejik olarak konumlandırılmıştır. Arayüz elemanları, Gestalt benzerlik ilkesinden faydalanarak kullanıcının nesnelere arasında bilişsel bağlantılar kurmasını kolaylaştırmaktadır. Örneğin, kitap kapaklarının biçimsel ve boyutsal olarak standart bir formda sunulması, algısal bütünlüğü sağlamakta ve navigasyonu optimize etmektedir.

Uygulama mimarisinde; navigasyon ikonları, butonlar ve dokunmatik etkileşim noktaları gibi hipermedya öğeleri kullanılmıştır. Tıklanabilir simgeler ve yönlendirici istemler, kullanıcıyı farklı medya türlerine veya ek bilgi katmanlarına ulaştırmaktadır. Tasarım ilkeleri bütünüyle ele alındığında; çoklu ortam bileşenlerinin entegrasyonu yoluyla etkileşim ve katılımı teşvik eden, çocuklar için hem eğitici hem de sürükleyici bir deneyim kurgulanmıştır.

Görsel analizde, kitap kapakları ve interaktif butonların zemin üzerinde belirgin bir 'şekil-zemin' ilişkisi kurarak öne çıktığı görülmektedir. İlişkili öğelerin birbirine yakın konumlandırılması (yakınlık ilkesi), kullanıcının bu öğeleri anlamsal bir grup olarak algılamasını sağlamaktadır. Uygulamada kitapların raf benzeri bir yapıda sunulması bu kategorik algıyı güçlendirmektedir ancak butonlar arası mesafenin (white space) artırılması veya gruplandırma mantığının iyileştirilmesi gerekliliği de göze çarpmaktadır.

Kullanıcı zihninin görsel verileri anlamlı bir bütün olarak algılama eğilimi (tamamlama ilkesi/closure), genel tasarımda karşılık bulmaktadır. Buna karşın, görsellerdeki çözünürlük yetersizliği nedeniyle bazı simgelerin anlamsal karşılığının belirsiz kaldığı tespit edilmiştir; grafiklerin netleştirilmesi kullanıcı deneyimini (UX) iyileştirecektir. Süreklilik ilkesi, görsel akışın düzenli bir hat üzerinde algılanmasını sağlamakta olup; sayfa içi navigasyon ve kitapların lineer sıralanışı bu ilkeyle uyumludur. Son olarak, arayüzün tüm bileşenlerinin uyumunu esas alan bütünlük ilkesi genel hatlarıyla uygulanmış olsa da görsel stiller ve renk harmonisi açısından optimizasyona gidilebileceği değerlendirilmektedir.

4.2. Tartışma ve Öneriler

TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması, hedef kitlesine etkileşim odaklı bir okuma deneyimi sunmaktadır. Tasarım prensipleri, uygulamanın estetik ve işlevsel niteliğini yükseltmek amacıyla kurgulanmıştır. Bununla birlikte, kullanıcı dikkatinin stratejik öğelere yönlendirilmesi, içerik hiyerarşisinin optimizasyonu ve etkileşim akışının kolaylaştırılması adına iyileştirme alanları mevcuttur. Tasarım parametrelerindeki bu revizyonlar, çocukların uygulamayı algılama biçimlerini ve etkileşim kalitesini doğrudan şekillendirecektir. Bu bağlamda, etkileşimli medya tasarımı perspektifinden geliştirilen önerilerin başında eğitsel içeriğin çeşitlendirilmesi gelmektedir. Mevcut yapıda ağırlıklı olarak okuma becerilerine odaklanılırken, uygulamanın eğitsel kapsamı matematik, fen bilimleri ve sanat gibi farklı disiplinlerin entegrasyonu ile zenginleştirilebilir. Farklı öğrenme alanlarına yönelik interaktif anlatıların ve oyunlaştırma öğelerinin sisteme dahil edilmesi, öğrenme deneyimini multidisipliner bir yapıya kavuşturacaktır. Ayrıca, farklı yaş grupları ve bilişsel seviyelere uygun kademeli zorluk derecelerine sahip öğretici aktivitelerin eklenmesi, uygulamanın pedagojik değerini artıracaktır.

İçerik çeşitliliğinin yanı sıra, okuma ve erişilebilirlik araçları da güçlendirilmelidir. Okuma yetkinliğinin desteklenmesi amacıyla, metin içi kelime vurgulama ve okuma takibi gibi yardımcı özellikler sisteme entegre edilmelidir. Tipografik tercihler çocuk dostu olmakla birlikte, punto büyüklükleri ve yazı ağırlıkları (font weight) okunabilirliği artıracak şekilde revize edilmelidir. Ayarlar menüsüne metin boyutunu ölçeklendirme opsiyonunun eklenmesi ve imleç ile üzerine gelindiğinde açıklayıcı metinlerin (tooltips) belirmesi gibi erişilebilirlik düzenlemeleri faydalı olacaktır. Bireysel okuma deneyiminin ötesinde, çocukların sosyal öğrenme ve akran etkileşimi motivasyonları göz önünde bulundurularak; ebeveyn denetiminde güvenli bir

dijital ortam sağlanmalıdır. Kitap kritiği yapma, hikâye paylaşımı, mesajlaşma ve sanal hediyeleşme gibi sosyal modüllerin eklenmesi, uygulamanın cazibesini ve etkileşim oranlarını artırabilir.

Uygulama ile kurulan bu bağın derinleşmesi için kişiselleştirme ve aidiyet unsurları devreye girmektedir. Kullanıcıların arayüzü ve içerik akışını kişiselleştirebilmesi, uygulama ile kurulan duygusal bağı kuvvetlendirecektir. Avatar tasarımı veya arayüz temalarının özelleştirilmesi gibi fonksiyonlar, kullanıcı aidiyetini pekiştiren unsurlar olarak değerlendirilebilir. Kullanıcı tabanını genişletmek adına dilsel kapsayıcılık da kritik bir faktördür. Mevcut sürümdeki tek dil desteği, kullanıcı havuzunu sınırlamaktadır. Çoklu dil altyapısının kurulması, uygulamanın evrensel erişimini sağlayacak ve yabancı dil edinimini destekleyen içeriklerin sunulmasına olanak tanıyacaktır.

Kullanıcı etkileşimlerinde ise geri bildirim mekanizmaları hayati rol oynamaktadır. Kullanıcı hatalarında veya görev tamamlamalarında devreye giren, yapıcı ve eğitici geri bildirim mekanizmaları geliştirilmelidir. Etkileşimlere yönelik işitsel ve görsel dönütlerin (animasyon ve ses efektleri) belirginleştirilmesi, aksiyon-sonuç ilişkisinin kavranmasını kolaylaştıracaktır. Hatalı işlemlerde, kullanıcının süreci anlamlandırmasını sağlayacak pozitif ve yönlendirici uyarılar sunulmalıdır. Tasarım perspektifinden bakıldığında, arayüz optimizasyonu gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Renk ve canlılık açısından zengin olan arayüz, bazı kullanıcı profilleri için bilişsel yük oluşturabilir. Görsel karmaşanın minimize edildiği daha yalın (minimalist) bir tasarım dili, odaklanmayı artırabilir. İçerik kategorizasyonunda renk kodlarının kullanımı, algısal ayırt ediciliği güçlendirecektir. Ayrıca, renk körlüğü gibi görme kusurlarına yönelik optimize edilmiş renk şemaları sunulmalıdır. Son olarak, görsel netlik ve performans iyileştirmeleri kullanıcı deneyiminin sürdürülebilirliği için elzemdir. İnteraktif bileşenlerin gölge ve kontur kullanımlarıyla belirginleştirilmesi ve zemin desenlerinin etkileşim alanlarını maskeleyecek şekilde sadeleştirilmesi gerekmektedir. Uygulama performansındaki gecikmeler, çocuk kullanıcıların tolerans eşiğini zorlayabileceğinden teknik optimizasyon ihtiyaç duyulmaktadır.

5. SONUÇ

Öğrenme, biyolojik olgunlaşma süreçlerinden veya geçici fizyolojik değişimlerden bağımsız olarak, bireyin deneyimlerine dayalı biçimde davranışlarında meydana gelen kalıcı değişimler süreci olarak tanımlanmaktadır. Bireysel karakteristikler ve bilişsel şemalarla şekillenen bu süreçte, eğitmen ve öğrenci arasındaki etkileşim, öğretim stratejilerinin kişiselleştirilmesi adına hayati önem taşımaktadır. Öğrencinin öğrenme stili ile eğitmenin pedagojik yaklaşımı arasındaki uyum, bilginin içselleştirilme düzeyini doğrudan belirlemektedir. 1960'lı yıllarda literatüre giren öğrenme stilleri kavramı, bireylerin bilişsel tercihlerini ifade etmekte olup modern eğitim paradigmasının merkezinde yer almaktadır. Bilgi toplumunda başarı için nitelikli eğitime duyulan ihtiyaç, öğrencilere çağın gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılmasını zorunlu kılmakta; eğitim teknolojilerinin entegrasyonu ise öğrenme süreçlerini çeşitlendirmekte ve kişiselleştirmektedir. Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğrencilere kendi öğrenme hızlarında (self-paced) ilerleme olanağı tanısa da uzun süreli ekran maruziyetinin potansiyel olumsuz etkileri, materyal üretim maliyetleri, erişim kısıtlılıkları ve sosyal etkileşim eksikliği gibi çeşitli sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. Mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla evrilen yeni nesil interaktif dijital medya araçları ise ekonomik ve inovatif çözümler sunarak paydaşlara katma değer sağlamaktadır.

Bu teorik çerçevede, TRT Çocuk Kanalı ve TRT Çocuk Kitaplık uygulamasının interaktif eğitimdeki rolü ve etkinliği kapsamlı bir biçimde analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında; uygulamanın arayüz ergonomisi (user-friendly interface), hedef kitleye uygun içerik kürasyonu, sesli betimleme ve animasyon gibi multimedya bileşenlerinin entegrasyon düzeyi detaylandırılmıştır. Ayrıca platform; pedagojik yeterlilik, yaş gruplarına özgü sınıflandırma sistematığı ve interaktif öğelerle zenginleştirilmiş okuma deneyimi bağlamında değerlendirilmiştir.

Araştırmanın temel eksenini, interaktif medyanın eğitimde yaratabileceği dönüşüm ve çocukların öğrenme süreçlerine sağladığı katkılar oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular, TRT Çocuk Kitaplık Uygulamasının, öğrenme deneyimini zenginleştirmede stratejik bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Uygulamanın mimarisi ve interaktif özellikleri, modern eğitim metodolojileri ile teknolojik gelişmeleri sentezlemekte; kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çocukların okuma alışkanlıklarını pekiştirerek bilgiyi eğlenceli bir formatta keşfetmelerine zemin hazırlamaktadır.

Platform üzerinde gerçekleştirilen pedagojik inceleme, içeriklerin çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek nitelikte seçildiğini ve TRT Çocuk Kanalı'nın kurumsal yayın ilkeleriyle uyumluluk gösterdiğini kanıtlamaktadır. Reklamsız ve güvenli bir dijital ekosistem sunan uygulama, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bir model olarak öne

çıkılmaktadır. Sesli anlatım, animasyon ve oyunlaştırma (gamification) unsurlarıyla desteklenen okuma süreci, öğrenme motivasyonunu ve kullanıcı etkileşimini artırmaktadır. İçeriklerin kişisel ilgi alanlarına ve öğrenme hızına göre özelleştirilebilir olması, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun bir deneyim yaşamasını olanaklı kılmaktadır. Araştırma verileri, uygulamanın kullanıcı davranışları ve pazar performansı üzerine değerli içgörüler sunarken, eğitimde fırsat eşitliği bağlamındaki etkinliğini de doğrulamaktadır.

Teknik altyapı açısından TRT Çocuk Kitaplık, iOS ve Android işletim sistemlerinde çapraz platform desteği sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine erişmektedir. Ebeveyn yönetim paneli üzerinden okuma istatistiklerinin takibi, sürecin izlenebilirliğini sağlarken; çevrimdışı (offline) erişim özelliği uygulamanın kullanılabilirliğini artırmaktadır. Zenginleştirilmiş animasyon ve oyun içeriklerinin yanı sıra, kitap sonu değerlendirme soruları ile pekiştirme süreci desteklenmektedir. Kişisel kütüphane oluşturma modülü ve çok yönlü beceri gelişimini (görsel, dilsel, bilişsel) destekleyen içerik yapısı, uygulamanın temel yetkinlikleri arasındadır. Sesli kitap fonksiyonu ve "eğlenerek öğrenme" (edutainment) yaklaşımı, uygulamanın sunduğu fırsatlar olarak değerlendirilmektedir.

Uygulamanın estetik ve fonksiyonel kalitesini belirleyen tasarım ilkeleri, çocukların algı süreçlerini ve etkileşim düzeylerini doğrudan şekillendirmektedir. Görsel tasarım analizi neticesinde; kullanıcı deneyimini (UX) optimize edecek, görsel hiyerarşiyi güçlendirecek ve etkileşimi kolaylaştıracak iyileştirme alanları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, interaktif grafik tasarım prensipleri gözetilerek; görsel öğelerin cazibesinin artırılması, arayüzün daha sezgisel (intuitive) hale getirilmesi, interaktif medya elemanlarının optimizasyonu ve navigasyon yapısının kullanıcı dostu bir formata kavuşturulması önerilmektedir. Söz konusu revizyonlar, uygulamanın hem görsel hem de işlevsel açıdan hedef kitleye daha uygun hale gelmesini sağlayacaktır. Araştırma sürecindeki teknolojik ve metodolojik sınırlılıklar, bulguların genelleştirilmesinde bir kısıt oluştursa da; bu tez çalışması, eğitim teknolojileri ve interaktif medya tasarımı literatürüne TRT Çocuk Kitaplık Uygulaması özelinde derinlemesine bir vaka analizi sunarak katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak bu inceleme; TRT Çocuk Kitaplık platformunun teknolojik altyapı ve içerik birikimini entegre ederek çocuklara nasıl nitelikli bir kütüphane deneyimi sunduğunu ve dijitalleşen eğitim paradigmasına nasıl adapte olduğunu somutlaştırmaktadır. Tez, çocukların dijital eğitim materyalleriyle etkileşimlerinin optimizasyonu ve bu sürecin gelişimsel katkıları konusunda alana yön verici bir nitelik taşımaktadır. Gelecek araştırmalar için; öğrenme deneyimini daha ileri düzeyde kişiselleştirmek ve çıktılarını iyileştirmek adına, kullanıcı geri bildirimlerinin analizi, uygulamanın uzun vadeli etkilerini ölçen boylamsal çalışmalar ve detaylı etkileşim verisi analizleri önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aliagas, C., & Margallo, A. M. (2017). *Children's responses to the interactivity of storybook apps in family shared reading events involving the iPad*. *Literacy*, 51(1), 44-52.
- Baron, N. S. (2015). *Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World* (1. bs). Oxford University Press.
- Baştan, S. (2009). *Etkileşimli İletişim Tasarımı*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Binol, U. (2024). *TRT Çocuk Kanalının İnteraktif Eğitimdeki Rolü: TRT Çocuk Kitaplık Uygulamasının İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye
- Billock, J. (2017, Haziran 29). *Five Augmented Reality Experiences That Bring Museum Exhibits to Life*. *Smithsonian Magazine*.
- Caillois, R. (2001). *Man, Play and Games*. University of Illinois Press.
- Doman, T. (2001). *E-Books: The First Two Generations*. East Tennessee State University.
- Durmuşoğlu, M. B. (2022). *TRT Çocuk ve Dijital Oyun*. *TRT Akademi*, 7(16), 1154-1161. <https://doi.org/10.37679/trta.1181781>
- Dursun, Ö. Ö. (2017). *Çoklu Ortam İçeriklerinin Tasarımı*. İçinde Ö. Ö. Dursun & H. F. Odabaşı (Ed.), *Çoklu Ortam Tasarımı* (3. bs, ss. 140-159). Pegem Akademi.
- Erişti, S. D. (2017). *Çoklu Ortam Uygulamalarında Görsel Tasarım*. İçinde Ö. Ö. Dursun & H. F. Odabaşı (Ed.), *Çoklu Ortam Tasarımı* (3. bs, ss. 98-120). Pegem Akademi.
- Ersöz, B. (2020). *Yeni Nesil Web Paradigması: Web 4.0. Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 58-65.

- Frasca, G. (2001). *Videogames Of the Oppressed: Videogames as A Means for Critical Thinking and Debate*. Georgia Institute.
- Griffey, J. (2022). *İnteraktif Dijital Medyaya Giriş Kavram ve Uygulama (T. Arslan, Ed.)*. Değişim Yayınları.
- İnceelli, A. (2005). *Dijital Hikaye Anlatımının Bileşenleri*. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4, 18. http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/archIve/VO3NO2/060803_digitalstory.html.
- Kaufman, S. (2013, Mart). *Choreography and computers*. The Washington Post.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New Media: A Critical Introduction*, (2. bs). Taylor & Francis. www.newmediaintro.com
- Livingstone, S. (2002). *Young People and New Media: Childhood and the Changing Media Environment*. <https://www.researchgate.net/publication/31722241>
- Meggs, P. B. (1992). *Type and Image: The Language of Graphic Design* (1. bs). Wiley.
- Na-Songkhla, J. (2011). *An Effect of interactive media in a social awareness ubiquitous learning community*.
- Newman, J. (2004). *Video Games*. Taylor & Francis.
- O'Reilly, T. (2005, Eylül 30). *What Is Web 2.0*.
- Özcan, O., & Akarun, L. (2002). *Teaching interactive media design*. *International Journal of Technology and Design Education*, 12(2), 161-171. <https://doi.org/10.1023/A:1015209012458>
- Pea, R. D. (1991). *Learning through Multimedia*. *IEEE Computer Graphics & Applications*, 58-66.
- Salisbury, M., & Styles, M. (2012). *Children's Picturebooks*. Laurence King Publishing.
- Sandifer, C. (2003). *Technological novelty and open-endedness: Two characteristics of interactive exhibits that contribute to the holding of visitor attention in a science museum*. *Journal of Research in Science Teaching*, 40(2), 121-137. <https://doi.org/10.1002/tea.10068>
- TRT. (2022). *TRT Faaliyet Raporu*.
- Uçar, T. F. (2022). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım* (11. bs). İnkılap.
- Yağcı, Y. (2009). *Bilgi Çağında Varoluş: "Fırsatlar ve Tehditler" Sempozyumu*. İçinde A. Yıldızeli, A. Arıkan, & T. Çakmak (Ed.), *Web Teknolojisinde Yeni Bilgi Fırtınası: Web 3.0* (ss. 138-147). Ünak.
- Yokota, J., & Teale, W. H. (2014). *Picture Books and the Digital World*. *The Reading Teacher*, 67(8), 577-585.
- Zedeli, A. R., & Özkeçeci, İ. (2020). *Bir İnteraktif Medya Aracı Olarak Kioskun Sosyal Etkileşimdeki Rolünün Örnekler Üzerinden İncelenmesi*. *Modular Journal*, 3(2), 213-236.